

PREVENÇÃO E CONTROLE DE
Candida auris

PREVENÇÃO E CONTROLE DE *Candida auris*

AUTORES: FELIPE ALMEIDA SALES, ANA BEATRIZ FRANÇA BEZERRA, ESTER BARBOZA TAVARES,
GABRIELA OLIVEIRA XAVIER, EMANUELA BATISTA FERREIRA E PEREIRA

SUMÁRIO

Apresentação.....	04
Finalidade da cartilha.....	05
Público alvo.....	05
O que é <i>Candida auris</i>?.....	06
Epidemiologia.....	07
Como ocorre a transmissão.....	08
Grupos e fatores de risco.....	09
Medidas de prevenção e controle.....	10
Referência bibliográficas.....	13
Para saber mais.....	14

APRESENTAÇÃO

Esta cartilha educativa é um produto técnico resultante do Projeto de Dissertação de Mestrado intitulado “ DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE CANDIDA AURIS”, vinculado ao Programa Associado de Pós-graduação em Enfermagem UPE/UEPB.

Equipe de pesquisa:

Mestrando: Felipe Almeida Sales

Acadêmicas de Enfermagem:

Ana Beatriz França Bezerra

Ester Barboza Tavares

Gabriela Oliveira Xavier

Orientação: Emanuela Batista Ferreira e Pereira - Docente do Programa Associado de Pós-graduação em Enfermagem UPE/UEPB.

FINALIDADE DA CARTILHA

Esta cartilha tem como objetivo descrever medidas básicas de prevenção e controle de *Candida auris* nos serviços de saúde.

PÚBLICO ALVO

A cartilha foi projetada para ser utilizada como um instrumento educativo pelos membros do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), para ser aplicada na qualificação da assistência dos ambientes de saúde.

O QUE É ***Candida auris***?

Trata-se de um fungo emergente que representa uma grave ameaça à saúde global.

- **Propaga-se facilmente em ambiente hospitalar, persistindo em superfícies e no hospedeiro;**
- **Associado à alta mortalidade;**
- **É capaz de formar biofilme;**

Barreira protetora entre as células fúngicas e o meio ambiente, tornando-o resistente a situações adversas.

***Candida auris* é multirresistente à diferentes classes de antifúngicos testados em exames microbiológicos.**

Epidemiologia

- **Identificado pela primeira vez em 2009, no Japão.**
 - **Primeiro caso positivo no Brasil: dez/2020, na Bahia numa UTI adulto.**
 - **Pernambuco: registrados mais de 3 surtos;**
-

Tendo em vista as características do *Candida auris*, esta cartilha visa definir medidas de precaução padrão entre os profissionais de saúde a fim de prevenir e controlar a sua disseminação.

COMO OCORRE A **TRANSMISSÃO**

O mecanismo de transmissão da *Candida auris* dentro dos serviços de saúde ainda não é conhecido. No entanto, evidências iniciais sugerem que ela se dissemina no serviço de saúde por contato com superfícies ou equipamentos contaminados de quartos de pacientes colonizados ou infectados.

CONTATO com:

- 1) Superfícies ou objetos contaminados;
- 2) Pessoas colonizadas ou infectadas;

As mãos são o principal veículo da cadeia de transmissão e a má higienização aumenta o risco de propagação.

GRUPOS E FATORES

DE RISCO

Condições médicas graves (incluindo malignidades hematológicas e imunossupressão)

Internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Uso indiscriminado e/ou prolongado de antibióticos

**Uso de dispositivos invasivos
(cateteres venosos centrais e urinários de longa permanência, dispositivos intravenosos, tubos de alimentação, tubos orotraqueais e traqueostomias)**

Longo tempo de internação

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

**REALIZAR HIGIENE
DAS MÃOS COM
ÁGUA E SABÃO E/OU
PREPARAÇÕES
ALCOÓLICAS**

**IDENTIFICAR GRUPOS
E FATORES DE RISCO**

**REALIZAR A
PARAMENTAÇÃO E
DESPARAMENTAÇÃO
CORRETAS DOS
EPI'S
(LUVAS E CAPOTE)**

**ISOLAR OS
PACIENTES
INFECTADOS E/OU
COLONIZADOS**

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

**INDIVIDUALIZAR
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PARA
CADA PACIENTE**

**REALIZAR CULTURA DE
VIGILÂNCIA: SWAB NASAL,
AXILAR E INGUINAL. BEM
COMO A COLETA DE DEMAIS
SECREÇÕES**

**REALIZAR O
PROCESSAMENTO DOS
DISPOSITIVOS E
PRODUTOS DE ACORDO
COM O GRAU DE
CRITICIDADE, APÓS O
USO PELO PACIENTE**

**REALIZAR AS DEVIDAS
NOTIFICAÇÕES
JUNTAMENTE A SCIH E
VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
HOSPITALAR**

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

**REALIZAR A LIMPEZA
CONCORRENTE DIÁRIA
E DESINFECÇÃO
TERMINAL DAS ÁREAS
QUE OS PACIENTES
TRANSITAM**

**RASTREAR AS
POSSÍVEIS ROTAS
DE TRANSMISSÃO**

**PADRONIZAR
SANEANTES
REGISTRADOS E
APROVADOS PELA
AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
E COM EFICÁCIA
COMPROVADA**

**MANEJAR
CORRETAMENTE
RESÍDUOS (COMO
FRALDAS E ROUPAS
DE CAMA OU DO
PACIENTE, ETC)**

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANVISA. NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 11/2020 – 21/12/2020. Orientações para identificação, prevenção e controle de infecções por *Candida auris* em serviços de saúde. Acesso em: 19 de fev. de 2024.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Alerta de Risco GVIMS/GGTES/Anvisa nº 01/2022. Assunto: Confirmação de caso de *Candida auris* em Hospital de Pernambuco. [S. I.], 2022. Acesso em: 19 de fev. de 2024.

BRASIL, G. B.; RODRIGUES, I. L. A.; NOGUEIRA, L. M. V.; PALMEIRA, I. P. Educational technology for people living with HIV: validation study. Rev Bras Enferm, 2018. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0824>. Acesso em: 19 de fev. de 2024.

SES-PE, Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Assunto: SES-PE cria comitê para monitorar casos de *Candida auris*. [S. I.], 2023.

PARA SABER MAIS SOBRE AS REFERÊNCIAS

